
Facharbeit für die Besondere Lernleistung (BLL)

Radarphysik und Tarnkappentechnologie

—

**Eine physikalische Untersuchung der Ortung von
Objekten mithilfe elektromagnetischer Wellen und
der gezielten Abschwächung dieser Ortung durch
Form und Material**

Referenzfach: Physik
Bezugsfach: Geschichte
Abgabetermin: 09. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Historische Entwicklung	4
3	Die Radarortung	6
3.1	Physikalische Grundlagen der Radarortung	6
3.1.1	Elektromagnetische Wellen	6
3.1.2	Doppler-Effekt	7
3.1.3	Reflexion, Streuung, Absorption	7
3.1.4	Laufzeitmessung, Radarfrequenzen	8
3.1.5	Der Radarquerschnitt	9
3.2	Aufbau des Radars	10
3.2.1	Sender	10
3.2.2	Antennen	11
3.2.3	Empfänger	13
3.2.4	Darstellungsform	13
3.3	Radarformen	15
3.3.1	Dauerstrichradar	15
3.3.2	Frequenzmoduliertes Dauerstrichradar	16
3.3.3	Impulsradar	17
3.3.4	Modifiziertes Impulsradar	17
3.4	Clutter	18
4	Tarnkappentechnologie	18
4.1	Radarabsorbierende Materialien	18
4.2	Formgebung	19
4.3	Grenzen der Radarvermeidung	20
4.3.1	Radar mit niedriger Frequenz	20
4.3.2	Wolken, Regen und Turbulenzen	20
4.3.3	Multistatische Radarsysteme	21
5	Diskussion der Leitfrage	21
6	Ausblick zur technischen Weiterentwicklung	23
7	Quellen	25

1 Einleitung

Die moderne Überwachung spielt in vielen Bereichen eine zentrale Rolle, von der Luftfahrt über die Navigation von Schiffen bis hin zur militärischen Sicherheit. Eine der wichtigsten Technologien in diesem Bereich ist das Radar, welches bei der Erkennung von Objekten, ihrer Position, Geschwindigkeit und in einigen Fällen sogar auch ihrer Form und Größe hilft. Die physikalischen Grundlagen des Radars liegen dabei auf der Ausbreitung, Reflexion und Streuung von elektromagnetischen Wellen. Entscheidend für die Genauigkeit und Reichweite der Ortung sind dabei Parameter, wie die Wellenlänge, Frequenz und Polarisierung.

Im Gegensatz dazu steht die Tarnkappentechnologie, welche das Ziel hat, die Ortung mittels Radarsystem zu verhindern bzw. stark zu erschweren. Diese Technologie nutzt eine Kombination von physikalischen Prinzipien wie Reflexion, Streuung und Absorption mit gezielten Methoden in Bezug auf Formgebung und Materialauswahl. Hierbei spielen insbesondere spezielle Beschichtungen und Materialien eine Rolle, welche Radarwellen absorbieren oder streuen (radarabsorbierende Materialien), um die Radarquerschnittsfläche eines Objektes zu minimieren.

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der physikalischen Analyse beider Aspekte und deren Wechselwirkung: Wie kann das Radar eingesetzt werden, um Objekte zuverlässig zu detektieren und welche physikalischen Prinzipien ermöglichen es im Gegenzug diese Detektion zu verhindern? Unter der Leitfrage: *„Lassen sich elektromagnetische Wellen so kontrollieren, dass Radarortung dauerhaft verhindert werden kann – oder gibt es prinzipielle physikalische Grenzen?“*, soll herausgearbeitet werden, wie stark Reflexion, Streuung und Absorption gesteuert werden können. Außerdem soll untersucht werden, welche Grenzen aus den Gesetzen der Elektrodynamik, Wellenausbreitung und Energieerhaltung entstehen.

Darüber hinaus werden theoretische Überlegungen mit praxisnahen Beispielen aus Luftfahrt und Schifffahrt kombiniert, um die Anwendbarkeit der physikalischen Konzepte zu verdeutlichen. Dabei wird sich die Arbeit nicht nur auf die Beschreibung der Technologien beschränken, sondern sich auch mit den zugrundeliegenden physikalischen Gesetzen und Zusammenhängen, die es erlauben, Radarwellen gezielt zu lenken, zu absorbieren oder zu streuen, kritisch auseinanderzusetzen. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes Bild von der Interaktion elektromagnetischer Wellen mit materiellen Strukturen und den Möglichkeiten, diese Wechselwirkung zu manipulieren.

Insgesamt verfolgt die Arbeit das Ziel ein tiefgehendes Verständnis für die Grundlagen von Radarsystemen und Tarnkappentechnologien bzw. ein Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung elektromagnetischer Wellen zu entwickeln. Es wird analysiert werden, ob Radarortung prinzipiell umgehbar ist oder ob physikalische Gesetzmäßigkeiten eine vollständige „Unsichtbarkeit“ verhindern. Dadurch wird sowohl die Leistungsfähigkeit von Radarsystemen, als auch die wissenschaftliche Basis der Tarnkappentechnologie kritisch hinterfragt.

2 Historische Entwicklung

Die heutige Radartechnik basiert auf vielen physikalischen Erkenntnissen, die sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt haben [8]. Der Beginn dieser Entwicklung war die Entdeckung und Erforschung elektromagnetischer Wellen, welche später die Grundlage für die technische Umsetzung bildete. Im Laufe der Zeit gewann die Radartechnik an Bedeutung, besonders im militärischen und später auch im zivilen Bereich spielte das Radar eine wichtige Rolle.

1886 Radartechnologien basieren maßgeblich auf der Reflexion von elektromagnetischen Wellen. Diese Grundlage legte Heinrich Hertz für die Entwicklung des Radars. Er entdeckte beim experimentellen Nachweis von elektromagnetischen Wellen, dass Radiowellen von metallischen Gegenständen reflektiert werden.

1897 Dem Italiener Guglielmo Marconi gelang es, elektromagnetische Wellen über größere Entfernungen zu übertragen. Damit legte er den Grundstein für die drahtlose Kommunikation.

1904 Führt der deutsche Hochfrequenztechniker Christian Hülsmeier die ersten Versuche zur Ortung mithilfe von Radarwellen durch. Er bemerkte beim Experimentieren mit den Hertz'schen Spiegelversuchen, dass von einem Sender ausgesandte und von Metallflächen zurückgeworfene elektrische Wellen zur Ermittlung entfernter metallischer Objekte verwendet werden können. Er entwickelte ein Gerät, das die Laufzeit von reflektierten Wellen messen konnte, das sogenannte Telemobiloskop. Am 30. April 1904 meldete er das Verfahren zum Patent (DE165546C) an und ist somit der Erfinder des Radars.

Funktionsweise des Telemobiloskops: Als Sendereinheit diente eine Funkenstrecke, die über eine multipolare Antenne eine gebündelte Radiowelle aussandte. Traf diese auf ein metallisches Objekt, z.B. ein Schiff, wurde ein Teil der Strahlung zurück zum Ausgangsort reflektiert. Dort registrierten zwei Dipolantennen das eingehende Signal und lösten eine elektrische Klingel aus. Auf diese Weise ließ sich der ungefähre Seitenwinkel eines Schiffes bis zu einer Entfernung von etwa 3 km bestimmen, eine direkte Messung der Distanz war mit diesem frühen System jedoch noch nicht möglich. (vgl. [9])

1921 Albert Wallace Hull erfand das Magnetron, eine Hochfrequenzröhre, die in der Lage war, starke elektromagnetische Signalimpulse zu erzeugen und später für Radargeräte eingesetzt wurde.

Das Magnetron ist eine Vakuumröhre, in der frei bewegliche Elektronen durch elektrische und magnetische Felder so gesteuert werden, dass hochfrequente Schwingungen erzeugen. Dies wird oft genutzt, um die in Radargeräten geforderte hohe Impulsleistung zu produzieren. Die Funktion beruht auf einer Geschwindigkeitsmodulation von Elektronen in einem Laufraum. Das Magnetron wird deshalb zu den Laufzeitröhren zugeordnet. Das Magnetron ist ein selbsterregender Oszillator, der anders als Linearstrahlröhren, wie etwa die Wanderfeldröhre oder das Klystron, arbeitet. Der relativ einfache Aufbau hat den Nachteil, dass das Magnetron meist nur auf einer festen Frequenz arbeiten kann. Diese kann zwischen 600 MHz bis etwa 95 GHz liegen.

1930 Die erstmalige Ortung eines Luftfahrzeuges gelang Lawrence A. Hyland vom Naval

Research Lab (NRL).

1931 Die Briten William A. S. Butement und P. E. Pollard bauten das erste Schiffsradar auf. Mit Parabolantennen konnten Signale gesendet und empfangen werden, doch das Projekt wurde nach kurzer Zeit wegen fehlender staatlicher Förderung eingestellt.

1933 Rudolph Kühnhold entwickelte ein Funkmessgerät auf Basis des Sonars, das elektromagnetische Wellen mit 48 cm Wellenlänge nutzte. Später bildete es die Grundlage für das Freya-Radar, das ab 1938 serienmäßig produziert wurde.

Das Freya-Radar war ein deutsches Frühwarnsystem aus dem Zweiten Weltkrieg, welches ab 1938 zur Ortung feindlicher Flugzeuge eingesetzt wurde. Dabei arbeitete es mit elektromagnetischen Wellen im very high frequency Bereich (VHF) und bestimmte die Entfernung von Flugzeugen mithilfe der Laufzeit der Radarimpulse. Mit einer Reichweite von 120 km bis zu etwa 150 km eignete es sich besonders zur frühzeitigen Warnung. Jedoch besaß dieses Radar nur eine beschränkte Genauigkeit, vor allem bei der Höhenbestimmung. Denn aufgrund der großen Wellenlängen lassen sich die Wellen schlechter bündeln, weshalb die Antenne nicht genau messen konnte, aus welchem Winkel das Echo kam.

1935 Robert A. Watson-Watt und Arnold F. Wilkins führten in Großbritannien den ersten praktischen Test eines Frühwarnradars durch („*Chain Home*“¹). Damit konnten sie Flugzeuge in bis zu 10 km Entfernung erkennen.

1936 George F. Metcalf und William C. Hahn entwickelten das Klystron bei General Electric. Diese Röhre wurde später in Radarsystemen eingesetzt.

Das Klystron ist eine spezielle Hochfrequenzröhre, die elektromagnetische Wellen verstärken und erzeugen kann. Die Funktionsweise basiert darauf, dass Elektronen in einem Vakuumstrahl durch mehrere elektrische Felder beschleunigt und so moduliert werden, sodass sie Mikrowellen mit hoher Leistung erzeugen. Klystrons werden unter anderem in Radaranlagen verwendet, da sie starke und stabile Hochfrequenzsignale liefern. (vgl. [23])

1939 John T. Randall und Henry A. H. Boot bauten in Birmingham ein leichtes Magnetron für Mikrowellenradar, das in B-17-Bombern verwendet wurde. Diese Technik veränderte den U-Boot-Krieg des Zweiten Weltkrieges entscheidend.

1940 Erich Hüttmann meldete ein Patent(DE768068C) zur Pulskompression und Modulation von Radarwellen an. Es wurde erst 1955 offiziell anerkannt.

1950 Das Konzept des Seitensichtradars (SLAR) entstand. Es ermöglichte die Darstellung von Oberflächen. *Das Side Looking Airborne Radar (SLAR)* ist ein seitwärts blickendes Flugzeugradar bzw. Satellitenradar, das zum Abbilden der Erdoberfläche eingesetzt wird. Es sendet Radarimpulse seitlich zur Flugrichtung aus, wobei es die Reflexion elektromagnetischer Wellen nutzt um Gelände, Küsten oder Objekte darzustellen. Um schlussendlich ein Bild zu erstellen, spielt die Laufzeit der Radarimpulse sowie die Signalstärke eine wichtige Rolle, da unterschiedliche Oberflächen die Radarwellen unterschiedlich stark reflektieren. (vgl. [21])

1951 Carl A. Wiley erkannte, dass sich die Auflösung von Radarbildern verbessern lässt,

¹Chain Home war das erste einsatzfähige Frühwarn-Radarsystem der Welt und diente Großbritannien im Zweiten Weltkrieg dazu, anfliegende feindliche Flugzeuge frühzeitig zu erkennen.

wenn man die Doppler-Verschiebungen der Echosignale auswertet (Doppler-Beam-Sharpening). Außerdem entwickelte er ein Radar mit synthetischer Apertur. *Das Doppler-Beam sharpening (DBS)* ist ein Verfahren, das die räumliche Auflösung von Radarbildern verbessert. Dabei nutzt das DBS die Dopplerverschiebung der reflektierten Signale, welche entsteht, wenn sich entweder das Radar oder das Zielobjekt bewegen. Durch die Auswertung dieser kleinen Frequenzunterschiede kann das Radar erkennen, welche Signale aus welcher Richtung kommen, um somit die effektive Strahlbreite zu schärfen. Daraus resultiert ein detaillierteres Bild der Oberfläche oder der Umgebung, denn je dünner der Strahl desto genauer lässt sich der Ort bzw. die Richtung eines Objektes bestimmen. (vgl. [24])

1952 Das erste funktionierende Radar mit synthetischer Apertur bzw. Synthetic Aperture Radar (SAR) ging in Betrieb.

1953 Der erste SAR-Jungfernflug fand mit 930MHz statt. Im Vergleich zum SLAR hat das SAR-System eine aufwendigere Signalverarbeitung, aber dafür eine sehr hohe Auflösung. Da das SLAR eine reale Antenne nutzt, wohingegen das SAR viele Messungen zu einer synthetischen Antenne kombiniert. (vgl. [22])

1972 Ein SAR-System wurde erstmals auf Apollo-17 eingesetzt, um den Mond bei der Mondumrundung zu beobachten.

1978 Mit dem Start von Seasat ging das erste zivile, satellitengestützte SAR-System in Betrieb. (vgl. [7] und [8])

Die historische Entwicklung der Radartechnik zeigt, dass sich diese Technologie zu Beginn erst langsam entwickelte, später jedoch gab es schnelle und zielgerichtete Fortschritte. Besonders auffällig ist, dass die meisten wichtigen Fortschritte nicht nur aufgrund wissenschaftlicher Interessen entstanden, sondern hauptsächlich durch militärische Anforderungen vorangetrieben wurden. Dabei stellte der Zweite Weltkrieg einen wichtige Wendepunkt dar, da es einen sehr hohen Bedarf an Frühwarn- und Ortungssystemen gab, welcher durch massive Investitionen unterstützt wurde. In dieser Zeit wurde die Reichweite, Auflösung sowie die Zuverlässigkeit der Radarsysteme in kurzer Zeit erheblich verbessert.

3 Die Radarortung

3.1 Physikalische Grundlagen der Radarortung

3.1.1 Elektromagnetische Wellen

Definition: Eine *elektromagnetische Schwingung* ist die zeitlich periodische Änderung der Stärke des elektrischen und des magnetischen Feldes an einem vorgegebenen Ort. Die elektromagnetische Welle ist die räumliche Ausbreitung der elektromagnetischen Schwingung.

Entstehung: In einem Dipol werden Ladungen zum Schwingen angeregt, dadurch bildet sich ein zeitlich verschobenes elektrisches und magnetisches Feld. Befinden sich die Ladungen je an den Enden des Dipols, im Umkehrpunkt, in Ruhe, liegt durch die Ladungstrennung ein maximales elektrisches Feld vor und weil die Ladungen ruhen, liegt kein

magnetisches Feld vor. Eine viertel Periode später bewegen sich die Ladungen durch das Zentrum des Dipols mit maximaler Geschwindigkeit, deswegen wird ein Magnetfeld erzeugt, was maximal ist. Wegen der ausgeglichenen Ladungen im Dipol ist das elektrische Feld gleich null.

Themenbezug: Die im Radar verwendeten Wellen sind elektromagnetische Wellen, die sich im Raum mit Lichtgeschwindigkeit $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s ausbreiten.

3.1.2 Doppler-Effekt

Der Doppler-Effekt beschreibt die Änderung der Frequenz einer Welle, aufgrund einer Relativbewegung zwischen Sender und Empfänger. Dies tritt bei allen Wellenarten auf und ist auch für die Radartechnologie mit elektromagnetischen Wellen von grundlegender Bedeutung. So wird in der Radartechnik der Doppler-Effekt gezielt genutzt, um aus dem empfangenen Echosignal, zusätzlich zur Entfernung eines Objektes, auch dessen Geschwindigkeit zu bestimmen, mithilfe der Formel

$$f_E = f_S \cdot \frac{c \pm v_E}{c \mp v_S} \quad (1)$$

mit f_E für die vom Empfänger gemessene Frequenz, f_S für die vom Sender abgestrahlte Frequenz, c für die Ausbreitungsgeschwindigkeit, v_E für die Geschwindigkeit des Empfängers und v_S für die Geschwindigkeit des Senders. Sobald Radarwellen auf ein sich bewegendes Objekt stoßen und dort reflektiert werden, so ändert sich die Frequenz der reflektierten Welle im Vergleich zur ursprünglichen Sendefrequenz. Denn sobald eine elektromagnetische Welle auf ein Objekt trifft, übt ihr elektrisches Feld eine Kraft auf die im Material vorhandenen Ladungsträger aus. Dadurch werden die Ladungsträger zu Schwingungen mit der Frequenz der einfallenden Welle angeregt. Die beschleunigten Ladungen erzeugen zudem auch ein elektromagnetisches Feld, welches sich im Raum ausbreitet. Wenn aber das Objekt während dieses Prozesses sich in Bewegung relativ zum Radarsystem befindet, so ist auch das zweite Feld an das bewegte Objekt gebunden. Dadurch ändert sich der Abstand der Wellenfronten, mit dem die vom Objekt abgestrahlten Wellenfronten den Raum durchqueren. Bewegt sich das Objekt auf das Radar zu, so werden die Wellenfronten gestaucht bzw. haben kürzere Zeitabstände. Damit ist die zeitliche Periodendauer der elektromagnetischen Schwingung aus Sicht des Radars verkleinert, was einer Erhöhung der Frequenz entspricht. Analog verursacht das Entfernen eines Objektes ein Verringern der Frequenz. (vgl. [20])

3.1.3 Reflexion, Streuung, Absorption

Definition: *Reflexion* ist die Bezeichnung für die un stetige, also sprunghafte, Änderung der Ausbreitungsrichtung einer elektromagnetischen Welle beim Auftreffen auf eine Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Ausbreitungsmedien, sodass die Welle in das ursprüngliche Medium zurückläuft.

Themenbezug: Für das Radar ist die Reflexion am wichtigsten, da sie den größten Teil der Energie der Radarwelle zurück zum Sender lenkt. (vgl. [6])

Definition: *Streuung* bezeichnet die Ablenkung einer elektromagnetischen Welle in eine

Vielzahl von Richtungen durch lokale *Inhomogenitäten*² oder durch Objekte. Man unterscheidet hierbei oft die *Mie-Streuung* (Objektgröße $\approx \lambda$, also der Wellenlänge) und die *Rayleigh-Streuung* (Objektgröße $< \lambda$).

Themenbezug: Streuung ist für das Radarsystem entscheidend, weil sie bestimmt, wie viel der ausgesandten Energie als Rückstreuung zum Sender zurückkehrt und damit ein Objekt überhaupt sichtbar macht.

Definition: *Absorption* bezeichnet den Prozess, bei dem elektromagnetische Wellen beim Eindringen in ein Material Energie an dieses Material übertragen. Dadurch verringert sich die Intensität der reflektierten Welle, weil ein Teil ihrer Energie in andere Energieformen, typischerweise Wärme oder innere Energiezustände, umgewandelt wird.

Themenbezug: Je stärker ein Material die einfallende Radarstrahlung absorbiert, desto weniger intensiv werden die Radarwellen in Richtung der Radaranlage zurück reflektiert. Dadurch sinkt die detektierbare Rückstreuintensität, also die Stärke einer zurückgestreuten Welle nach der Wechselwirkung mit einem Objekt, was eine Ortung erschwert.

3.1.4 Laufzeitmessung, Radarfrequenzen

Beim Radar spielen die Laufzeitmessung und der Einsatz von verschiedenen Frequenzen eine große Rolle. Diese bilden die Grundlage für eine funktionierende Entfernungsmessung sowie für die Funktionsweise verschiedener Radarsysteme.

Die Laufzeitmessung ist ein übliches Verfahren zur Entfernungsbestimmung beim Radar. Denn die Laufzeit beschreibt die gemessene Zeit zwischen dem Aussenden der elektromagnetischen Welle und dem Empfangen des Echos. Aus dieser gemessenen Zeit kann direkt die Entfernung des Objektes berechnet werden, da sich die elektromagnetische Welle mit einer konstanten Lichtgeschwindigkeit c ausbreitet. Je genauer die Zeitmessung ist, desto präziser kann die Entfernung bestimmt werden, mithilfe der Formel

$$s = \frac{c \cdot \Delta t}{2}, \quad (2)$$

wobei s die Entfernung, c die Lichtgeschwindigkeit und Δt die gemessene Laufzeit des Signals ist. Denn bereits bei kleinen Messfehlern bei der Laufzeit kann es zu sehr großen Entfernungsfehlern kommen, aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit der Radarwelle. Wenn zum Beispiel die Laufzeit um nur 1 ms falsch ist, sorgt das für einen Entfernungsfehler von 150 km. Deswegen arbeiten moderne Radarsysteme mit extrem kurzen Zeitintervallen im Nano- oder sogar Pikosekundenbereich. Wenn zum Beispiel der Radarimpuls relativ lang ist, dann trifft das Echo nicht an exakt einem Zeitpunkt ein, sondern über einen gewissen Zeitraum verteilt, wodurch das Radarsystem nur weiß, dass sich das Objekt irgendwo in dieser Zeitspanne befindet.

Zudem spielt die Wahl der verwendeten Frequenzen eine genauso große Rolle. Dabei nutzt das Radar elektromagnetische Wellen im Hochfrequenzbereich, meistens im Bereich von einigen Megahertz bis zu mehreren Gigahertz. Zudem bestimmt die Frequenz

²Inhomogenität ist ein Bereich, indem sich die Eigenschaften der Luft oder eines Materials ändern, sodass die Radarwellen dort anders zurückgeworfen oder gestreut werden.

f die Wellenlänge λ mit der Beziehung

$$\lambda = \frac{c}{f}. \quad (3)$$

Außerdem ermöglichen kurze Wellenlängen bzw. hohe Frequenzen eine hohe räumliche Auflösung, weil sie aufgrund der kleineren Wellenlänge feinere Strukturen trennen und näher beieinanderliegende Objekte noch als getrennt erfassen können. Das heißt, dass Objekte, welche nahe zueinander liegen, besser voneinander unterschieden werden können. Die hohe räumliche Auflösung kommt zustande, da kurze Wellen zu einem schmalen Radarstrahl führen, welcher einen kleineren *Raumwinkel*³ abdeckt. Aus diesem Grund werden Hochfrequenzwellen oftmals in der Luftfahrt- oder Verkehrsüberwachung eingesetzt. Auf der anderen Seite haben niedrige Frequenzen mit großen Wellenlängen den Vorteil, dass sie weniger stark von Regen, Nebel oder anderen atmosphärischen Aspekten beeinflusst bzw. gedämpft werden und sich daher für große Reichweiten eignen (siehe Abschnitt 4.3). (vgl. [29])

3.1.5 Der Radarquerschnitt

Der Radarquerschnitt (in englisch radar cross section, kurz RCS) ist ein Maß dafür, wie stark ein Objekt durch ein Radar erfasst werden kann. Er ist abhängig von der Form des Objekts, der Materialbeschaffenheit sowie von Wellenlänge, Einfallswinkel und Ausfallswinkel der Radarstrahlung. Durch Veränderung der Gestalt des Radarziels kann der RCS verändert werden. Dabei bewirkt eine Vergrößerung des RCS eine Verbesserung der Erkennbarkeit durch Radarsysteme. Dieser Aspekt wird häufig in zivilen Bereichen, wie z.B. der Luftfahrt ausgenutzt. Auf der anderen Seite jedoch wird eine Verkleinerung des RCS militärisch genutzt, da sie sozusagen die Tarnung von Objekten ermöglicht. (vgl. [15] und [30])

Die Form des Objekts beeinflusst hauptsächlich, in welche Richtung die Radarwellen reflektiert bzw. gestreut werden. Besonders Flächen, die senkrecht zur einfallenden Welle stehen, reflektieren einen Großteil der Energie, in Form von der Welle, direkt zurück zum Sender und führen dementsprechend zu einem hohen RCS-Wert. Hingegen sorgen geneigte oder gekrümmte Flächen dafür, dass die reflektierten Wellen in andere Richtungen verteilt werden, sodass keine bzw. sehr wenig Energie zum Radar zurückkehrt, wodurch der RCS-Wert stark verkleinert wird. (Für detailliertere Informationen siehe 4.2)

Neben der Form spielt auch **das Material**, aus dem das Objekt besteht, eine große Rolle bei der Frage, wie viel Radarenergie reflektiert oder sogar absorbiert wird. Besonders leitfähige Materialien, wie z.B. Metalle reflektieren Radarwellen sehr effizient, wohingegen nichtleitende Materialien, wie z.B. Kunststoffe, Radarwellen weniger stark reflektieren. Da leitende Materialien freie elektrische Ladungsträger besitzen. Sobald eine elektromagnetische Welle auf ein leitendes Material trifft, werden die Ladungsträger (Elektronen) durch das Feld der elektrischen Welle in Schwingung versetzt. Daraufhin erzeugen die beschleunigten Elektronen ein sekundäres elektrisches Feld, das entgegen

³Ein Maß dafür wie groß ein Teil des Himmels oder Raums aus der Sicht einer Quelle erscheint und beim Radar beschreibt er den Bereich, in dem die Antenne Energie aussendet oder empfängt.

der einfallenden Welle wirkt. Daraus folgend werden die einfallenden Radarwellen zum großen Teil an der Oberfläche des Materials zurückgeworfen, also reflektiert. Im Gegensatz dazu haben nichtleitende Materialien keine frei beweglichen Ladungsträger. Diese gebundenen Ladungen können durch die Radarwelle leicht verschoben werden. Dadurch wird ein großer Teil der Radarwelle nicht reflektiert, sondern kann das Material durchdringen. Demzufolge ist der Radarquerschnitt solcher Materialien meistens sehr viel kleiner, als der von Metallen gleicher Form und Größe.

3.2 Aufbau des Radars

3.2.1 Sender

Selbstschwingende Sender

Der selbstschwingende Sender, auch sogenannter POT-Sender (Power-Oszillator-Transmitter), ist ein zentraler Teil eines Pulsradars (siehe Abschnitt 3.3.3) und dient der Ortung von Objekten durch die Aussendung elektromagnetischer Impulse. Zu Beginn erzeugt ein Pulsgenerator kurze elektrische Impulse mit definierter Impuls- und Wiederholungsdauer. Die Impulsdauer liegt normalerweise im Mikrosekundenbereich, da kurze Impulse eine hohe *Entfernungsauflösung*⁴ ermöglichen. Die erzeugten Impulse vom Pulsgenerator werden daraufhin in einer Hochfrequenz-Sendeeinheit, zum Beispiel einem Magnetron (siehe [2]), in hochfrequente elektromagnetische Wellen umgewandelt und zudem auch stark verstärkt. Dies ist notwendig, um weit entfernte Objekte zu erreichen. Über eine Antenne werden anschließend die elektromagnetischen Wellen in den Raum abgestrahlt. Nachdem der Impuls gesendet wurde, schaltet der Sender in eine Sendepause, da ein gleichzeitiges Senden und Empfangen, aufgrund der hohen Sendeleistung, zu einer Übersteuerung des Empfängers führen würde. Der POT-Sender wird als selbstschwingender Sender bezeichnet, weil seine Schaltung durch positive Rückkopplung selbstständig eine hochfrequente elektromagnetische Schwingung erzeugt und aufrechterhält, ohne von einem externen Oszillator angeregt zu werden. (vgl. [31])

Leistungsverstärker als Sender

Ein PAT-Sender (Power-Amplifier-Transmitter) arbeitet nach dem Prinzip der Phasenortung. Anders als der POT-Sender, der kurze Impulse aussendet, sendet der PAT-Sender ein durchgängiges Hochfrequenzsignal aus. Wenn daraufhin das Signal auf ein Objekt trifft, wird es reflektiert und zurück zur Antenne gesendet. Dabei entsteht eine *Phasenverschiebung*⁵ zwischen dem gesendeten und empfangenen Signal. Diese Phasenverschiebung erlaubt eine Messung der relativen Entfernung, sie ist jedoch aufgrund der regelmäßigen Wiederholung der Phase nur innerhalb eines Bereichs von maximal $\lambda / 2$ eindeutig bestimmbar, für größere Entfernungen treten jedoch Mehrdeutigkeiten auf. (vgl. [13])

⁴Die Entfernungsauflösung bezeichnet die Fähigkeit des Radars, zwei Objekte, die nahe beieinander in der Entfernung liegen, als getrennt zu erkennen.

⁵Phasenverschiebung ist die Änderung der Position einer Welle relativ zu einer Referenzwelle.

3.2.2 Antennen

Eine Antenne dient zum Empfangen oder Senden von elektromagnetischen Wellen. Die Baugröße reicht von mehr als 100 m für den Langwellenbereich bei ca. 1,5 MHz bis hinab zu wenigen Millimetern für den Höchsthfrequenzbereich. Die Aufgabe einer Antenne beim Senden ist es, aus einem elektromagnetischen Feld Energie zu entnehmen oder die von einem Sender (Hochfrequenzgenerator) erzeugte Energie in Form von elektromagnetischen Wellen in den freien Raum auszustrahlen. Wohingegen die Antenne beim Empfangen Energie aus einem elektromagnetischen Feld entnimmt. Je nach Einsatzgebiet werden verschiedene Bauformen von Antennen verwendet, wie im Folgenden beschrieben. Dabei spielt für die Radartechnologie die Dipolantenne sowie die Parabolantenne eine große Rolle. (vgl. [12])

Dipolantenne

Dipolantennen, siehe Abb. 1, sind eine grundlegende Art von Antennen und werden hauptsächlich im Radar als Strahlerelement in komplexen Antennenstrukturen eingesetzt. Ein elektrischer Dipol besteht aus zwei gleich langen leitfähigen Antennenarmen, die in der Mitte gespeist werden. Wird eine hochfrequente Wechselspannung an die Mitte des Dipols angelegt, fließen oszillierende elektrische Ströme. Diese Ströme erzeugen zeitlich veränderliche elektrische und magnetische Felder. Diese Felder koppeln sich zu elektromagnetischen Wellen, die sich vom Dipol in den freien Raum ausbreiten. Für einen effizienten Betrieb ist die Länge des Dipols an die verwendete Radarfrequenz angepasst, dies wird mithilfe der Formel

$$f = \frac{c}{2l} \quad (4)$$

dargestellt, wobei f die Frequenz, c die Lichtgeschwindigkeit und l die Länge des Dipols ist. In der Regel kommt ein resonanter Halbwellendipol zum Einsatz, dieser ist eine spezielle Form der Dipolantenne, wobei die Gesamtlänge etwa der halben Wellenlänge der abgestrahlten elektromagnetischen Welle entspricht. Bei Resonanz ist die *Impedanzanpassung*⁶ günstig. Dadurch erreicht man eine hohe Abstrahleffizienz und geringe Reflexionen an dem Antennenanschlusspunkt bzw. Speisepunkt. Da Radarsysteme im Mikrowellenbereich (300 MHz bis 300 GHz) arbeiten, sind die physikalischen Abmessungen der Dipole entsprechend klein. Das Abstrahlverhalten eines idealen Dipols ist rotationssymmetrisch um seine Längsachse und zeigt ein torusförmiges Strahlungsdiagramm. Die maximale Feldstärke wird senkrecht zur Dipolachse abgestrahlt, während entlang der Achse Nullstellen auftreten. Aufgrund dieser vergleichsweise geringen Richtwirkung sind einzelne Dipolantennen für Radaranwendungen nur begrenzt geeignet. Radarsysteme benötigen eine starke Bündelung der Sendeenergie, um eine hohe Reichweite und Winkelauflösung zu erzielen. Daher werden Dipolantennen im Radar überwiegend in Form von Dipolarrays verwendet. Dabei werden viele einzelne Dipole in einer geometrisch definierten Anordnung kombiniert. Durch gezielte Phasen- und Amplitudensteuerung der einzelnen Elemente, kann das Gesamtstrahlungsdiagramm geformt werden und der Antennenstrahl elektronisch geschwenkt werden. Solche phasengesteuerten Dipolarrays

⁶Die Impedanzanpassung bedeutet, dass der Sender, das Kabel und die Antenne so aufeinander abgestimmt sind, dass die ausgesendete Hochfrequenzenergie möglichst verlustfrei übertragen wird und nicht als Reflexion zurück zum Sender läuft.

bilden die Basis moderner *Phased-Array-Radarsysteme*⁷, die ohne mechanisch bewegte Antennen auskommen. (vgl. [32])

Abbildung 1: Dipolantenne

Parabolantenne

Parabolantennen, siehe Abb. 2, werden in Radarsystemen eingesetzt, um elektromagnetische Wellen effizient zu senden und zu empfangen. Ihr Betrieb basiert auf den geometrischen Eigenschaften eines parabolischen Reflektors. Eine parabolisch geometrische Eigenschaft ist, dass alle Wellen, die parallel zur Symmetrieachse eintreffen, auf einen einzigen Punkt, den Brennpunkt, fokussiert werden. Umgekehrt werden Wellen, die vom Brennpunkt ausgehen, vom parabolischen Reflektor in einem Strahl gebündelt, der nahezu perfekt parallel verläuft. Während des Übertragungsprozesses erzeugt der Radar-

Abbildung 2: Parabolantenne

transmitter hochfrequente elektromagnetische Wellen, die durch ein *Futterhorn*⁸, das am Brennpunkt der Parabolantenne positioniert ist, ausgestrahlt werden. Der parabolische Reflektor sorgt dafür, dass die Wellen parallel zur Symmetrieachse verlaufen. Dies bildet einen starken und fokussierten gerichteten Radarstrahl mit hohem Antennengewinn, welcher aussagt, wie gut die Antenne die Radarwellen bündelt. Dieser hohe Antennengewinn ermöglicht eine hohe Präzision in Reichweite und räumlicher Auflösung. Beim Empfang von Radarsignalen sind die Wellenfronten, die von Objekten reflektiert wurden und zum Radarsystem zurückkehren, nahezu parallel. Der parabolische Reflektor spiegelt und konzentriert diese Wellen auf den Brennpunkt, wo sich das Futterhorn befindet,

⁷Das Phased-Array-Radarsysteme ist ein Radarsystem, das den Radarstrahl mithilfe vieler kleiner Antennen elektronisch und sehr schnell in verschiedene Richtungen lenken kann, ohne die Antenne mechanisch zu bewegen.

⁸Das Futterhorn ist eine trichterförmige Antenne im Radar, die elektromagnetische Wellen effizient von der Sendeeinheit abstrahlt bzw. gebündelt zu einem Reflektor führt, um eine gerichtete und verlustarme Signalübertragung zu ermöglichen.

und die Wellen werden an den Empfänger weitergeleitet. Die Anordnung des Brennpunkts zum Futterhorn ist so, dass sogar schwache reflektierte Signale detektiert werden können. (vgl. [33])

3.2.3 Empfänger

Die Aufgabe des Empfängers ist es, die von der Antenne aufgefangenen, sehr schwachen Echosignale weiterzuverarbeiten, sie ausreichend zu verstärken, sie zu demodulieren und als Videosignal am Ausgang z.B. dem Radarschirm bereitzustellen. Radarempfänger müssen, aufgrund der extrem schwachen Echosignale, sehr empfindlich sein und diese Signale etwa 20 bis 30 millionenfach verstärken. Dabei spielt der Superheterodynempfänger eine wichtige Rolle.

Der Superheterodynempfänger verstärkt die hochfrequenten Empfangssignale und wandelt sie wieder in ein niederfrequentes Videosignal um.

Ein Superheterodynempfänger besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Bauteilen. Zu Beginn empfängt die Antenne eine elektromagnetische Welle. Direkt danach folgt **ein Hochfrequenzverstärker**, dieser verstärkt das Signal und unterdrückt unwichtige nahegelegene Frequenzen. Der Hauptbestandteil des Superheterodynempfänger ist **der Mischer**, welcher das empfangene Signal mit dem Signal eines Oszillators überlagert. Durch diese Mischung entstehen zwei neue elektromagnetische Wellen mit zwei neuen Frequenzen, zum einen die Differenzfrequenz, aber auch die Summenfrequenz der beiden ursprünglichen Frequenzen der Signale. Dabei ist die Summe der beiden Frequenzen die unerwünschte „Spiegelfrequenz“ und die Differenz die erwünschte Frequenz. **Der Zwischenfrequenzfilter (ZF)** selektiert nur das Signal mit der erwünschten Frequenz und alle anderen Frequenzen wie zum Beispiel das Summensignal werden unterdrückt. Dies funktioniert, da der ZF-Filter typischerweise aus mehreren gekoppelten Schwingkreisen bzw. Siebkreis besteht, welche auf die feste Zwischenfrequenz abgestimmt sind. Dabei haben Schwingkreise die Eigenschaft, nur Signale in einem bestimmten Frequenzband durchzulassen, während Wellenanteile mit anderen Frequenzen stark gedämpft werden. Daraufhin verstärkt **der Zwischenfrequenzverstärker** das Signal. Das Verstärken erfolgt durch *Transistoren*⁹, die das schwache Eingangssignal kontrolliert auf einen größeren Ausgangsstrom übertragen. Häufig wird das Signal mehrfach hintereinander verstärkt, damit das Niveau ausreichend für die darauffolgende Demodulation ist. (vgl. [14])

3.2.4 Darstellungsform

Der Radarschirm A-Scope

Der Radarschirm vom Typ A-Scope, siehe Abb.3, ist eine einfache, aber sehr anschauliche Form der Visualisierung von Erkenntnissen aus den Radarsignalen. Dabei wird die Zeit vom Aussenden des Signals bis zum Empfangen des Echos vom Radarsystem gemessen und auf dem A-Scope visualisiert. Auf dem A-Scope wird diese Laufzeit in Form einer eindimensionalen Darstellung abgebildet. Dabei entspricht die x-Achse der

⁹Transistoren sind elektronische Halbleiterbauelemente, die in Radarsystemen als Verstärker oder Schalter dienen, um die ausgesendeten und empfangenen Hochfrequenzsignale präzise zu steuern

vergangenen Zeit seit dem Aussenden und ist dementsprechend direkt proportional zur Entfernung des reflektierten Echos. Die y -Achse zeigt die Amplitude des empfangenen Signals und visualisiert somit die Stärke des Echos. Erscheint auf dem Bildschirm ein Ausschlag, so stellt die Position auf der x -Achse die Entfernung des Ziels dar und aus der Höhe des Ausschlages kann man Vermutungen über die Größe sowie das Reflexionsvermögen des Objekts anstellen. Die Entfernungsbestimmung mit (2) beruht auf der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen, welche in Luft nahezu der Lichtgeschwindigkeit c entspricht. Da das Signal, aufgrund des Echos, den Weg zweimal zurücklegt, bis es vom Radargerät wahrgenommen wird, ergibt sich die Entfernung aus der Hälfte der Laufstrecke. (vgl. [34])

Abbildung 3: A-Scope

Der Radarschirm B-Scope

Der Radarschirm vom Typ B-Scope ist eine Weiterentwicklung vom Typ A-Scope, welcher zusätzlich zur Entfernung auch Informationen zur Richtung liefert. Damit ermöglicht er eine zweidimensionale Darstellung von Objekten. Im Ursprung des Koordinatensystems

Abbildung 4: B-Scope

bzw. auf der Mittelachse ist die Antenne, welche in eine bestimmte Richtung ausgerichtet ist und sich nicht dreht. In diesem Koordinatensystem, siehe Abb. 4, stellt die x-Achse die Richtung dar. Wenn also z.B ein Zielzeichen rechts von der Mittelachse bzw. y-Achse erscheint, so ist das Zielobjekt rechts von der Antenne. Anders als beim A-Scope entspricht die y-Achse nicht der Stärke des Echos, sondern der Entfernung des Ziels. Je weiter der Punkt vom Ursprung entfernt ist, desto kleiner ist die gemessene Entfernung, da der Radarschirm zeitabhängig von oben nach unten aufgebaut ist und sich, wie bereits bekannt, die Entfernung aus der Zeit bestimmen lässt mit (2). Die Signalstärke wird hier nicht über eine eigene Achse, sondern durch die Helligkeit bzw. Intensität des dargestellten Punktes dargestellt. (vgl. [35])

Der Radarschirm PPI-Scope

Das PPI-Scope ist eines der anschaulichsten und somit am häufigsten genutzten Darstellungsformen von Radardaten. Im Gegensatz zum A- und B-Scope stellt der PPI-Scope die Position von Zielen in einer kartenähnlichen Draufsicht dar, siehe Abb. 5. Dadurch eignet er sich besonders für Überwachungs- und Ortungsaufgaben, beispielsweise in der Luft- und Schifffahrt. Die Antenne rotiert dabei kontinuierlich um die vertikale Achse, wodurch man ein Rundumbild erhält. Dabei befindet sich der Antennenstandort im Mittelpunkt der Anzeige. Die Entfernung wird, mittels Entfernungsmarken, als Abstand vom Zentrum nach außen dargestellt. Anhand des Winkels von der Strecke zwischen Mittelpunkt der Oberkante und Zentrum des Radarschirms (Azimutwinkel) lässt sich die Richtung des Ziels bestimmen. Da bei einer Draufsicht auf dem Bildschirm oben (0°) Norden und Osten bei 90° ist. Wenn also zum Beispiel ein Ziel im Azimutwinkel von 45° angezeigt wird, lässt sich sagen, dass sich das Ziel im Nordosten vom Radarstandort befindet. (vgl. [36])

Abbildung 5: PPI-Scope

3.3 Radarformen

3.3.1 Dauerstrichradar

Das Dauerstrichradar oder Continuous Wave Radar (CW-Radar) strahlt, wie der Name schon sagt, ein ununterbrochenes Sendesignal ab, wobei die Amplitude und die Frequenz der elektromagnetischen Welle dauerhaft konstant ist. Der große Nachteil ist je-

doch die fehlende Entfernungsinformation, wodurch dieses Radar nur in speziellen Bereichen eingesetzt wird, wie z.B. in der Verkehrsüberwachung bezüglich der Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Grundsätzlich basiert das Dauerstrichradar auch auf der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Raum, welche an einem Objekt reflektiert werden und als Echo wieder zurück zum Radarsystem gelangen. Jedoch ist es beim CW-Radar wichtig, dass die Sende- und Empfangsantenne eine feste relative Position haben und häufig sogar räumlich getrennt sind, da so eine direkte Einstrahlung des Senders in den Empfänger (*Mitkopplung*¹⁰) verhindert wird. Außerdem ist die Messung der Entfernung nicht möglich, da das Dauerstrichradar keinen festen Startzeitpunkt gibt, da permanent gesendet wird. Dies ist der Grund, weswegen das Dauerstrichradar nur Informationen über die Annäherung des Zielobjektes liefert. Diese Annäherungsinformation wird mittels Dopplereffekt gewonnen. Denn sobald sich ein Objekt dem Radar nähert, ist die Frequenz der reflektierten Welle höher als die der Ausgesendeten. Wenn sich das Objekt aber vom Radar entfernt, ist die Frequenz niedriger. Dabei ist die Frequenzverschiebung proportional zur Annäherungsgeschwindigkeit des Objektes. Technisch wird die Frequenzverschiebung bestimmt, indem die empfangene Welle mit der gesendeten Welle überlagert wird. Aus dieser Überlagerung entsteht ein niederfrequentes Signal, welche die gleiche Frequenz wie die *Dopplerfrequenz*¹¹ besitzt. Jedoch ist ein weiterer Nachteil, dass mehrere Objekte mit unterschiedlicher Entfernung, aber ähnlicher Geschwindigkeit nicht voneinander unterschieden werden können. Daher wird in der Praxis, wie im Folgenden beschrieben, das frequenzmodulierte Dauerstrichradar eingesetzt. (vgl. [37])

3.3.2 Frequenzmoduliertes Dauerstrichradar

Das Frequenzmodulierte Dauerstrichradar oder Frequenzy Modulated Continuous Wave Radar (FMCW-Radar) ist eine Weiterentwicklung des Dauerstrichradars, denn anders als beim ursprünglichen CW-Radar kann das FMCW-Radar seine Arbeitsfrequenz während der Messung ändern.

Diese gezielte und kontinuierliche Änderung der Frequenz geschieht meist in Form einer linearen Frequenzrampe auch Chirp genannt, bei der die Frequenz innerhalb eines gewissen Zeitraums gleichmäßig ansteigt oder abfällt. Daher besitzt das Echo die Frequenz, die es zum Zeitpunkt seiner Aussendung gab, während der Sender bereits eine andere Frequenz abstrahlt. Nachdem das Echo zum Radarsystem zurückkehrt, wird das aktuelle Signal mit dem zurückkehrenden Echo verglichen. Um die beiden elektromagnetischen Wellen und ihre Frequenzen miteinander zu vergleichen, werden die Wellen überlagert, woraus eine Welle mit der sogenannten Schwebungsfrequenz entsteht, welche der Differenz von Sende- und Empfangsfrequenz entspricht. Diese Schwebungsfrequenz ist dabei direkt abhängig von der Laufzeit des Signals, somit ermöglicht sie die Bestimmung der Entfernung des ruhenden Objektes. Hierbei gilt, je größer die Entfernung, desto größer ist die Laufzeit und damit auch die gemessene Schwebungsfrequenz. Wenn sich jedoch das Objekt relativ zum Radar bewegt, ist es wichtig auch den Doppler-Effekt zu beachten,

¹⁰Bezeichnet den Effekt, dass ein Teil des ausgesendeten Signals direkt oder indirekt wieder in den Empfänger gelangt, ohne vom Ziel reflektiert zu werden, wodurch das eigentliche Echo überlagert oder verfälscht wird.

¹¹Die Dopplerfrequenz ist die Frequenzänderung die eines Signals, die durch den Doppler-Effekt auftritt.

da die Frequenz des Echos durch den Doppler-Effekt beeinflusst wird. Um den Einfluss der Bewegung von der wirklichen Entfernung zu trennen, werden meistens auf- und absteigende Frequenzrampen verwendet. Bei der ansteigenden Rampe wird die Laufzeit und der Doppleranteil zur Schwebungsfrequenz addiert, während sie sich bei der abfallenden Rampe unterschiedlich überlagern. Dabei entstehen dann zwei verschiedene Schwebungsfrequenzen. Aus der Kombination dieser beider Schwebungsfrequenzen lassen sich sowohl die Entfernung als auch die Geschwindigkeit bestimmen. Da zum einen die mittlere Schwebungsfrequenz von der Laufzeit bzw. Entfernung abhängt und zum anderen die Differenz der Schwebungsfrequenzen den Doppleranteil und somit auch die Geschwindigkeit liefert. (vgl. [26])

3.3.3 Impulsradar

Das Impulsradar ist die meistgenutzte Radarform und bildet eine wichtige Basis für die Ortung in der Luft- und Schifffahrt. Sein Funktionsprinzip beruht grundlegend auf dem Aussenden sehr kurzer Impulse, meist im Nanosekundenbereich, und der anschließenden Auswertung der von verschiedenen Objekten reflektierten Echos. Im Gegensatz zum Dauerstrichradar wird der Sender bereits vor dem Erhalten eines Echos abgeschaltet.

Ein wichtiger Aspekt des Impulsradars ist die Sendeleistung. Denn auch wenn die Impulse sehr kurz sind, besitzen sie eine sehr hohe Spitzenleistung. Dies ist notwendig, um weit entfernte oder schlecht reflektierende Objekte messen zu können. Die mittlere Leistung ist trotzdem vergleichsweise gering, da zwischen den Hochfrequenzimpulsen relativ lange Pausen liegen. Zudem ist es wichtig zu beachten, dass, wenn ein Echo erst nach dem nächsten ausgesendeten Signal eintrifft, es zu einer problematischen Mehrdeutigkeit kommen kann, da das Radar das Echo zum falschen Impuls zuordnen würde. Aus diesem Grund muss die Impulswiederholfrequenz, d.h. die Anzahl der ausgesendeten Impulse pro Sekunde, so gewählt wird, dass sie zum vorgesehenen Einsatzbereich des Radars passt. (vgl. [38])

3.3.4 Modifiziertes Impulsradar

Das modifizierte Impulsradar ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Impulsradars und wird eingesetzt, um die Nachteile des klassischen Impulsradars, in Bezug auf begrenzte Auflösung und Reichweite, zu verringern.

Das allgemeine Ziel eines Impulsradars ist es, eine hohe Sendeenergie zu erreichen sowie eine hohe Entfernungsauflösung. Dieses Ziel wird mittels sogenannter Impulsmodulation und anschließender Impulskompression durchgesetzt. Es werden nicht mehr kurze, energiearme Impulse gesendet, sondern längere Impulse mit hoher Energie, deren Frequenz während der Impulsdauer, ähnlich wie beim frequenzmodulierten Dauerstrichradar (siehe Abschnitt 3.3.2), gezielt verändert wird. Der empfangene Radarimpuls wird im Empfänger durch einen speziell angepassten Filter, dem *Matched Filter*¹², verar-

¹²Ist ein Signalverarbeitungswerkzeug, welches das empfangene Echosignal mit einer zeitlich passenden Version des ausgesendeten Impulses vergleicht, um die Signalstärke zu erhöhen und die Reichweite sowie Genauigkeit der Zielerkennung zu erhöhen.

beitet. Innerhalb der Signalverarbeitung wird der lange empfangene Impuls zeitlich komprimiert, wodurch das Signal die Länge und Wirkung eines kurzen Impulses besitzt. Dadurch hängt die Entfernungsauflösung nicht mehr von der Impulsdauer, sondern nur noch von der Bandbreite der Frequenzmodulation ab.

3.4 Clutter

Allgemein als Clutter wird das von ausgedehnten Flächen oder auch voluminösen Objekten reflektierte Signal bezeichnet. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um die Reflexion am Erdboden oder an der Wasseroberfläche. Das Problem dabei ist die große Rückstreulfläche, die diese Flächen aufweisen und daraus resultierend die große *Empfangsleistung*¹³ von diesen Zielen. Auch wenn die Reflexion gering ist, ergibt sich aufgrund der großen geometrischen Fläche ein Echo, welches das eigentliche Ziel verdecken bzw. sogar tarnen kann oder dessen Entdeckung deutlich erschwert. Auf der anderen Seite ist der Boden-Clutter eine wichtige Grundlage bei der Höhenmessung. Für weitere Erklärungen siehe [1].

4 Tarnkappentechnologie

Tarnkappentechnologien sind Maßnahmen, die darauf abzielen, militärische Objekte wie z.B. Flugzeuge, Schiffe oder andere Fahrzeuge für gegnerische Radarsysteme möglichst unsichtbar bzw. nicht detektierbar zu machen. Dies basiert auf speziellen Formen und Materialien, wie zum Beispiel radarabsorbierende Materialien.

4.1 Radarabsorbierende Materialien

Ein Hauptbestandteil der Tarnkappentechnologie sind radarabsorbierende Materialien (RAM). Sie haben die Aufgabe die Intensität einer reflektierten Radarwelle zu verringern, indem ein großer Teil der einfallenden elektromagnetischen Wellen im Material selbst absorbiert wird. Dabei lässt sich die physikalische Funktionsweise mittels Elektrodynamik und Materialeigenschaften des Zielobjektes präzise erklären.

Viele RAM bestehen aus *Polymer- oder Keramikmatrizen*¹⁴, in denen kleine Partikel aus Kohlenstoff, Eisen oder anderen Stoffen, die sozusagen Magnetfelder gut aufnehmen können, eingelagert sind. Diese Partikel haben die Eigenschaft auf das elektrische bzw. magnetische Wechselfeld der Radarwelle zu reagieren. Dabei regt das elektrische Feld der einfallenden Welle freie Ladungsträger zu Schwingungen an. Jedoch erfolgen diese Schwingungen nicht verlustfrei, sondern sind mit Reibungsprozessen verbunden, da die schwingenden Ladungsträger gegeneinander stoßen. Dabei wird ein Teil der elektromagnetischen Energie in Wärme umgewandelt. Hierbei spricht man von dielektrischen Verlusten. Zusätzlich treten in vielen RAM magnetische Verluste auf. Diese entstehen

¹³Die Empfangsleistung beschreibt, wie stark das vom Objekt zurückgestreute Radarsignal ist, das nach der Ausbreitung durch den Raum am Empfänger gemessen wird.

¹⁴Polymer- oder Keramikmatrizen sind feste Grundwerkstoffe aus Kunststoffen bzw. keramischen Materialien, die als zusammenhängende Trägerstruktur dienen und andere Stoffe dauerhaft einbetten und stabilisieren

dadurch, dass *ferrithaltige Stoffe*¹⁵ auf das magnetische Wechselfeld der Radarwelle reagieren. Diese Materialien bestehen aus vielen kleinen *magnetischen Domänen*¹⁶, welche wie winzige Magnete wirken. Sobald eine Radarwelle auf das Material trifft, versucht das schnell wechselnde Magnetfeld der Welle, die Domänen ständig neu auszurichten. Diese wiederholten Neuausrichtungen sind mit inneren Widerständen im Material verbunden, welche Energie benötigen. Diese Energie stammt aus der einfallenden Radarwelle. Da die Umorientierung mit Verlustprozessen im Material verbunden ist, wird die aufgenommene Energie nicht vollständig an das elektromagnetische Feld der reflektierten Welle zurückgegeben. Stattdessen verbleibt ein Teil der Energie im Material und wird ebenfalls in Wärme umgewandelt. (vgl. [17] und [39])

4.2 Formgebung

Zusätzlich zu radarabsorbierenden Materialien spielt die Form der Objekte eine wichtige Rolle bei der Reflexion von Radarwellen. Denn die Oberflächen von z.B. Tarnkappenflugzeugen sind so ausgerichtet, dass einfallende Radarwellen nicht direkt zur Radarantenne zurück reflektiert werden. Stattdessen werden sie in andere Richtungen reflektiert oder gestreut. Dies wird durch schräge Flächen und gezielt platzierte Kanten erreicht, die die Reflexionsrichtung elektromagnetischer Wellen bestimmen. Ein weiterer entscheidender Aspekt der Formgebung ist die Vermeidung sogenannter Mehrfachreflexionen. Diese können z.B. bei Strukturen wie rechter Winkel, Hohlräume, runde Triebwerkseinlässe oder externer Waffenaufhängungen entstehen, wenn Oberflächen Radarwellen mehrfach hin- und herwerfen. Denn dabei kann letztendlich ein großer Teil wieder in Richtung der Radarantenne austreten. Ein perfektes Beispiel für diese Maßnahmen ist das Tarnkappenflugzeug F-117 Nighthawk, siehe Abb. 6. Da seine Form gezielt so gestaltet ist, dass Radarwellen nicht zur Radarantenne reflektiert werden. Zum einen lenken kantige und schräge Flächen die Radarwellen in andere Richtungen und zum anderen werden senkrechte Flächen, rechte Winkel und offene Triebwerke vermieden oder verdeckt. Dadurch erscheint das Flugzeug auf dem Radar deutlich kleiner und ist nur schwer zu orten.

Abbildung 6: F-117 Nighthawk

¹⁵Ferrithaltige Stoffe sind Materialien, die magnetische wirksame Eisenverbindungen enthalten und bei der RAM Anwendung elektromagnetische Wellen gezielt dämpft, indem sie deren Energie aufnehmen und in Wärme umwandeln.

¹⁶Magnetischen Domänen sind mikroskopisch kleine Bereiche in ferromagnetische Materialien, in denen die Magnetfelder der Atome gleich ausgerichtet sind.

4.3 Grenzen der Radarvermeidung

4.3.1 Radar mit niedriger Frequenz

Das allgemeine Ziel von Tarnkappentechnologien ist es die Radarortung mittels gezielter Formgebung und Beschichtung von Flugzeugen oder Fahrzeugen zu erschweren. Die in der Tarnkappentechnologie angewendeten Methoden sind jedoch nur bei bestimmten Radarfrequenzen wirklich wirksam.

Bei Radarsystemen mit sehr niedriger Frequenz liegen die Wellenlängen zwischen mehreren Metern bis zu mehreren Zehnmeter. Dadurch sind die Maßnahmen der Tarnkappentechnologie nur eingeschränkt wirksam. Ein zentraler Grund liegt im Verhältnis zwischen Wellenlänge des Radarsignals und der Größe des Objektes. Aufgrund der niedrigen Frequenz ist die Wellenlänge vergleichbar mit z.B. der Länge der einzelnen Strukturelementen eines Flugzeuges wie Tragflächen oder Rumpf. Dadurch kommt es verstärkt zu Beugungen und Resonanzeffekten, bei denen z.B. ein Flugzeug als ganzes mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirkt. Wodurch die Radarwelle das Objekt teilweise „umfließt“, sodass die gezielte Ablenkung der Welle nicht mehr effektiv funktioniert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft RAM. Diese Materialien sorgen dafür, dass elektromagnetische Wellen mittels Umwandlung in Wärme gedämpft werden. Die Wirksamkeit, im Bezug auf der Absorption von Radarwellen, solcher Materialien hängt stark von ihrer Dicke im Verhältnis zur Wellenlänge ab, wobei die Dicke meist ein Viertel der Wellenlänge entspricht. Um eine wirksame Dämpfung der niederfrequenten Radarwelle zu erreichen müsste die absorbierende Schicht jedoch sehr dick sein. Dies ist jedoch aus praktischen Gründen wie Gewicht, Stabilität und nötiger Form, wie z.B. hinsichtlich der Aerodynamik nicht umsetzbar. Daher verlieren viele RAM bei niedriger Frequenz einen Großteil ihrer Wirkung. (vgl. [29])

4.3.2 Wolken, Regen und Turbulenzen

Zusätzlich zu den gewollten Störungen der elektromagnetischen Wellen gibt es auch ungewollte Störungen wie zum Beispiel durch das Wetter, da Wolken, Regen und Turbulenzen zu einer zusätzlichen Streuung und Reflexion elektromagnetischer Wellen führen. Die Ursache dafür ist die Wechselwirkung der Radarwellen mit Wassertropfen, Eiskristallen und Inhomogenitäten der Luft.

Regen und Wolken bestehen aus einer großen Anzahl von Wassertropfen oder Eiskristallen. Sobald eine elektromagnetisch Welle auf diese Teilchen trifft, werden die elektrischen Ladungen im Wasser durch das elektrische Feld der Welle zu Schwingungen angeregt. Aufgrund dieser Schwingungen senden die Teilchen selbst wieder elektromagnetische Wellen aus. Wodurch ein Teil dieser neu abgestrahlten Energie in verschiedene Richtungen gestreut wird und eine anderer Teil Richtung der Radarantenne zurückgeworfen und als Reflexion registriert wird. Dieser Effekt wird als *Volumenstreuung*¹⁷ bezeichnet und führt dazu, dass das Radarsignal abgeschwächt oder durch zusätzliche Echos überlagert wird.

Ein weiterer Grund für die Streuung elektromagnetischer Wellen sind Turbulenzen in der

¹⁷Volumenstreuung bezeichnet die Rückstreuung von Radarwellen an vielen kleinen Teilchen wie z.B. Regentropfen, Schneeflocken, die sich im von Radarwellen durchstrahlten Bereich befinden, nicht nur an einer Oberfläche.

Atmosphäre. Denn turbulente Luftbewegungen verursachen Schwankungen von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit und damit auch des *Brechungsindex*¹⁸. Zudem werden elektromagnetische Wellen an unterschiedlichen Grenzflächen mit ihrem dementsprechenden Brechungsindex gebrochen und reflektiert, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit an diesen Übergängen eine Anpassung der Richtung und Intensität der Welle erzwingt. Somit führen diese Inhomogenitäten zu einer Umlenkung der Radarwellen. Dies kann besonders bei langen Ausbreitungswegen zu einer Verzerrung bzw. Störung des Signals oder zu unerwarteten Reflexionen führen. Dabei ist zu beachten, dass bei einigen Radarsystemen genau diese Störung des Signals gewollt ist, wie zum Beispiel beim Wetterradar, welches aus den ungewollten Reflexionen oder Verzerrungen wichtige Informationen herausarbeitet. (vgl. [27])

4.3.3 Multistatische Radarsysteme

Zudem gibt es auch Radarsysteme, bei denen sich der Sender und Empfänger an verschiedenen Orten befindet, die sogenannten multistatischen Radarsysteme. Denn wenn z.B. das ausgesendete Signal auf ein Objekt trifft und dort in eine andere Richtung gestreut oder reflektiert wird, kann der Empfänger das Signal empfangen. Dies würde jedoch nicht bei Radarsystemen funktionieren, bei denen sich der Sender und Empfänger am gleichen Ort befindet. Ein großer Vorteil dabei ist, dass multistatische Radarsysteme nicht so anfällig für Tarnkappentechnologien, wie z.B. schräge Oberflächen, sind.

5 Diskussion der Leitfrage

Am Anfang dieser Arbeit stellte sich die Frage, inwieweit elektromagnetische Wellen gezielt gesteuert werden können, damit die Radarortung vollständig verhindert wird. Um diese Frage beantworten zu können, ist eine Abwägung zwischen den technischen Fortschritten und physikalischen Gesetzmäßigkeiten erforderlich. Während moderne Tarnkappentechnologien zeigen, dass die Ortung erheblich beeinflusst werden kann. Zudem ist es wichtig zu untersuchen, inwiefern diese Steuerung keine Grenzen hat oder die Physik klare Schranken setzt.

Auf der einen Seite lässt sich festhalten, dass die gezielte Steuerung bzw. Beeinflussung elektromagnetischer Wellen bereits in der Praxis in großem Maße gelingt. Durch eine spezielle Formgebung der Objekte, besonders bei militärischen Flugzeugen, wird erreicht, dass ein sehr großer Teil der vom Radarsystem ausgesendeten Wellen nicht zur Sendeantenne zurück reflektiert wird. Da Radarwellen an Kanten oder schrägen Oberflächen gezielt seitlich abgelenkt werden, wodurch der Radarquerschnitt verringert wird. Dies basiert direkt auf den Gesetzen der Reflexion, nach denen der Einfallswinkel auch gleich dem Ausfallswinkel ist.

Des Weiteren werden radarabsorbierende Materialien eingesetzt, um eine Verhinderung der Radarortung zu erreichen. Denn diese Materialien bestehen aus speziellen Stoffen,

¹⁸Der Brechungsindex beschreibt wie stark elektromagnetische Wellen beim Durchgang durch die Atmosphäre oder unterschiedliche Medien in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Richtung verändert werden.

die dafür sorgen, dass die Radarwelle nicht reflektiert, sondern fast vollständig in das Material aufgenommen wird. Dabei wird die Energie der elektromagnetischen Wellen in Wärme umgewandelt, wodurch die Intensität der reflektierten Welle sehr viel niedriger ist. Dies sorgt dafür, dass Objekte für Radarsysteme deutlich schwerer oder gar nicht mehr erfassbar sind. Beide Möglichkeiten zeigen, dass elektromagnetische Wellen in gewissem Maße beeinflusst werden können.

Trotz dieser Erfolge gibt es auf der anderen Seite den wichtigen Aspekt der Frequenzabhängigkeit bei der Tarnung, da Tarnkappentechnologien auf bestimmte Radarfrequenzen beschränkt sind. Dementsprechend versagen bei niedrigen Frequenzen, also längeren Wellenlängen, viele der bereits genannten Maßnahmen. Bei längeren Wellenlängen „sieht“ das Radar das Zielobjekt nicht mehr als eine Ansammlung gezielter Kanten und Flächen, sondern als ein relativ kompaktes Ganzes. Somit erfasst das Radar die Gesamtgröße des Objekts und nicht dessen Oberfläche. Zudem ist eine Dämpfung mittels RAM nicht möglich, da die Wirksamkeit von der Dicke der absorbierenden Schicht abhängt. Jedoch ist auch die effektive Dicke abhängig von der Wellenlänge der Radarwelle, weswegen die Dicke bei niederfrequenten Radarwellen praktisch nicht umsetzbar ist.

Außerdem basiert die Radarortung nicht nur auf einem einzelnen physikalischen Prinzip. Denn neben der klassischen Radarortung, bei der Sender und Empfänger am gleichen Ort sind, gibt es auch multistatische Radarsysteme. Bei denen mehrere räumlich getrennte Sender und Empfänger verwendet werden, wodurch die Ablenkung der Radarwellen stark an Einfluss verliert. Da ein Objekt, welches Radarstrahlung in eine bestimmte Richtung umlenkt, dennoch aus einer anderen Richtung detektiert werden kann. Dies ist eine weitere Grenze der Beeinflussung elektromagnetischer Wellen, da eine Steuerung, in welche Richtung die Wellen sich ausbreiten, praktisch unmöglich ist. Für genauere Informationen siehe 4.3.3

Zudem spielen äußere Einflüsse, wie das Wetter, Atmosphäre und Umgebungsobjekte eine große Rolle. Da z.B. kleine Wassertropfen die Radarwellen streuen und reflektieren können, wodurch das Radarsignal teilweise abgeschwächt wird oder aufgrund von an Wassertropfen reflektierten Radarwellen durch zusätzliche Echos überlagert wird.

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine gezielte Beeinflussung elektromagnetischer Wellen in der Praxis in hohem Maße möglich ist. Dies wird mittels spezieller geometrischer Formgebungen und radarabsorbierender Materialien ermöglicht. Dennoch wurde im Laufe dieser Arbeit deutlich, dass eine vollständige und dauerhafte Verhinderung der Radarortung nicht erreichbar ist. Ein zentraler einschränkender Faktor ist die Frequenzabhängigkeit der Tarnung, da Tarnkappentechnologien stets auf bestimmte Wellenlängen ausgelegt sind. Zudem wirkt das Wetter auf die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und führt zu Streuungen und unvorhersehbaren Reflexionen. Dadurch entstehen Rückstreusignale, an denen ein Objekt indirekt erkannt werden kann. Somit ist eine vollständige Verhinderung der Radarortung physikalisch nicht möglich.

6 Ausblick zur technischen Weiterentwicklung

Auch wenn die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass eine vollständige Verhinderung der Radarortung physikalisch nicht möglich ist, bleibt die gezielte Reduktion der Detektierbarkeit ein zentrales Forschungsfeld. Zukünftige Entwicklungen werden sich vor allem darauf konzentrieren, den Radarquerschnitt weiter zu verringern und Tarnmaßnahmen flexibel an unterschiedliche Radarsysteme anzupassen. Ein wichtiger Aspekt liegt bei der Weiterentwicklung moderner Materialien, besonders sogenannter Metamaterialien, die elektromagnetische Wellen gezielter beeinflussen können, als übliche Stoffe. Diese könnten eine effektivere Absorption von Radarwellen ermöglichen. Außerdem ist davon auszugehen, dass sich auch Radarsysteme weiterentwickeln. Denn der zunehmende Einsatz breitbandiger, multistatischer und digital vernetzter Radarsysteme wird die Ortung von Objekten bzw. von getarnten Objekten verbessern. Dadurch bleibt ein technologisches Wechselspiel zwischen Radarortung und Tarnkappentechnologien bestehen.

Hiermit erkläre ich, dass ich die schriftliche Arbeit/ schriftliche Ausarbeitung ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

7 Quellen

Literatur

- [1] Jürgen Göbel: *Radartechnik*, VDE Verlag, 2011
- [2] B. Diehl, R. Erb, H. Heise, U. Kotthaus, K. Lindner, H.J. Schlichting, C. Schmalhofer, L. H.Schön, K.G. Schröder, H.Schulze, P.M. Schulze, W. Tews, P.C. Tillmanns, R. Winter: *Physik Oberstufe*, Cornelsen Verlag, 2013

Online-Quellen

- [3] https://basiswissen.net/wie-funktioniert-ein-radar/#Sende-_und_Empfangsprozesse
- [4] <https://www.ifm.com/de/de/shared/technologien/radar/radar-technology#technology>
- [5] https://www.physik.fu-berlin.de/en/einrichtungen/ag/ag-dau/Teaching/NF-Physik_WS1718/Vorlesung-19---Notizen.pdf
- [6] <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/reflexion/12221>
- [7] <https://www.blackvalue.de/de/radar-grundlagen/radar-entwicklung.html>
- [8] <https://www.radartutorial.eu/04.history/hi86.de.html>
- [9] <https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/die-entwicklung-des-teleobiloskops-a-3b53e5e97eb52a526230d82f47af2997/>
- [10] <http://www.radartutorial.de/04.history/hi04.de.html>
- [11] <https://www.radartutorial.eu/druck/Buch1.pdf>
- [12] <https://www.radartutorial.eu/druck/Buch3.pdf>
- [13] <https://www.radartutorial.eu/druck/Buch4.pdf>
- [14] <https://www.radartutorial.eu/druck/Buch6.pdf>
- [15] <https://publications.rwth-aachen.de/record/709878/files/709878.pdf>
- [16] <https://www.radartutorial.eu/01.basics/Effektive%20R%C3%BCckstrahlung%20A4che.de.html>
- [17] <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/radar-absorbing-material>
- [18] <https://www.rfwireless-world.com/tutorials/exploring-radar-ppi-displays>
- [19] <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/plan-position-indicator>

- [20] <https://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/grundwissen/doppler-effekt>
- [21] <https://www.biancahoegel.de/technik/antenne/slar.html>
- [22] <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/sar>
- [23] http://www.physik-im-unterricht.de/emg-g9/Ph_LK_K12/Klystron.pdf
- [24] <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/iet-rsn.2018.5024>
- [25] <https://www.innosent.de/en/radar/>
- [26] <https://ondosense.com/radar-know-how-radarsensoren-optimal-einsetzen/fmcw-radarsensor-die-grundlagen/>
- [27] <https://www.inadef.com/de/was-ist-ein-wetter-radar-die-bedeutung-der-echtzeit-ueberwachung-von-niederschlaegen/>
- [28] <https://ib-lenhardt.com/de/wissen/fahrzeug-radar>
- [29] <https://radar-blog.innosent.de/auf-der-gleichen-wellenlaenge/>
- [30] <https://www.radartutorial.eu/01.basics/Effektive%20R%C3%BCckstrahlfl%C3%A4che.de.html>
- [31] <https://www.radartutorial.eu/08.transmitters/Radarsender.de.html>
- [32] <https://www.tesswave.com/de/what-is-a-dipole-antenna/>
- [33] <https://www.radartutorial.eu/06.antennas/Parabolantenne.de.html>
- [34] <https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc05.de.html>
- [35] <https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc06.de.html>
- [36] <https://www.radartutorial.eu/12.scopes/sc11.de.html>
- [37] <https://www.radartutorial.eu/02.basics/Dauerstrichradarger%C3%A4tete.de.html>
- [38] https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800731411_PROBE_01.pdf
- [39] <https://www.szphfm.com/de/2023/12/25/what-material-absorbs-radar-waves/>

Abbildungsverzeichnis

- [40] Abb.: 1 https://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.nfq590Jx_C3veqHZ-xr-IAAAAA?pid=Api&P=0&h=180
- [41] Abb.: 2 <https://www.radartutorial.eu/06.antennas/pic/parabol1.png>
- [42] Abb.: 3 <https://www.radartutorial.eu/12.scopes/pic/A-scope1.big.jpg>

[43] Abb.: 4 <https://www.radartutorial.eu/12.scopes/pic/bscope.big.png>

[44] Abb.: 5 <https://www.radartutorial.eu/12.scopes/pic/PPI-screen.leer.jpg>

[45] Abb.: 6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/F-117_Nighthawk_Front.jpg/960px-F-117_Nighthawk_Front.jpg